

BOBUR VA BOBURIYLAR SULOLASINING JAHON SIVILIZATSIYASINING YANGILANISHIGA QO'SHGAN HISSASI

Abdullayev Axrorjon Axadjon o'g'li,
Qo'qon Universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Bobur Hindiston xalqlari tarixida mamlakat davlatchiligi asoslarini mustahkamlab, uch asrdan ortiq davom etgan Buyuk Boburiylar saltanatiga asos solganligi diqqatga sazovor ekanligi, Boburiylar sulolasidan olti kishi, bular:*

Bobur, Humoyun, Akbar, Jahongir, Shoh Jahon, Avrangzeblar Hindistonda uzoq vaqt hukmronlik qilib, hind madaniyatining gullab-yashnashiga va iqtisodiyotiga hissa qo'shganliklari haqida to'liq ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Bobur, Boburiylar sulolasi, Amir Temur, taraqqiyot, davlat, iqtisodiyot, Boburnoma, Akbarshoh, taraqqiyot.*

Abstract: *In this article, it is noteworthy that Babur strengthened the foundations of the statehood of the country in the history of the peoples of India and founded the Great Baburid Empire, which lasted more than three centuries.*

Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Avrangzeb provide detailed information about their long rule in India and their contribution to the prosperity and economy of Indian culture.

Keywords: *Babur, Baburi dynasty, Amir Temur, development, state, economy, Boburnoma, Akbarshah, development.*

Аннотация: *В данной статье отмечается, что Бабур укрепил основы государственности страны в истории народов Индии и основал Великую империю Бабуридов, просуществовавшую более трех столетий.*

Бабур, Хумаюн, Акбар, Джахангир, Шах Жахан и Авранзеб предоставляют подробную информацию о своем долгом правлении в Индии и их вкладе в процветание и экономику индийской культуры.

Ключевые слова: Бабур, династия Бабури, Амир Темури, развитие, государство, экономика, Бобурнома, Акбаршах, развитие.

Bobur va Boburiylar sulolasi tomonidan amalga oshirilgan islohotlar dunyo xalqlarining ma'naviy yuksalishi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti va yuksalishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bobur jahon madaniyati sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan buyuk shoh va shoir, olim va buyuk ijodkor edi. U o'zining go'zal fe'l-atvori, mardligi, halolligi, sadoqatliligi, sabr-toqati, insonparvarligi, adolatparvarligi bilan tarixda chuqur iz qoldirdi.

Uning boy hayotiy tajribasi, amaliy ijodiy faoliyati yosh avlod qalbida "Yangi O'zbekiston – yangi dunyoqarash"ni shakllantirishda muhim namuna bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda: "Umuman olganda, har qanday jamiyat taraqqiyotida o'sib kelayotgan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi rol o'ynaydi, bu jamiyatning kelajagi unga bog'liqdir. Shu bois islohotlarimiz samaradorligini yanada kengaytirish va yanada oshirish masalalarida g'ayratli, tashabbuskor, har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va ko'nikmaga ega yoshlarimizni tayanchimiz, tayanchimiz, deb bilamiz. Biz o'z oldimizga mamlakatimizda yangi Uyg'onish davri poydevorini yaratishni buyuk maqsad qilib qo'yganmiz va buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiylar, Boburiylarni tarbiyalash uchun sharoit va sharoit yaratishimiz kerak. Milliy g'oyamizning ajralmas qismi bo'lgan ushbu tarixiy jarayonda ta'lim va ma'rifat, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish hal qiluvchi omil bo'lmoqda. Bizning eng ustuvor vazifamiz yoshlarga ulkan maqsadlarni qo'yish va ularga erishish uchun imkoniyatlar yaratish bo'lishi kerak. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning azaliy orzu-umidlarini ro'yobga chiqara oladigan haqiqiy kuchga aylanadi".Zero,

buyuk ajdodlarimizning hayot yo'li bugungi taraqqiyotimizga poydevor bo'lib xizmat qilmoqda.

Bu borada Bobur Hindiston xalqlari tarixida mamlakat davlatchiligi asoslarini mustahkamlab, uch asrdan ortiq davom etgan Buyuk Boburiylar saltanatiga asos solganligi diqqatga sazovordir. Boburlar sulolasidan olti kishi, ya'ni. Bobur, Humoyun, Akbar, Jahongir, Shoh Shahriy, Aurangzeblar Hindistonda uzoq vaqt hukmronlik qilib, hind madaniyatining gullab-yashnashiga hissa qo'shdilar.

Bu yillar Hindistonning madaniy hayotida katta yangilanish davri bo'ldi. Boburning farzandlariga bergan maslahatlarida uning kuchli yetakchiligi, ularning davlatdagi o'rni, xalq manfaati yo'lida kimga tayanishi kabi shaxsiy fazilatlari haqidagi g'ayrioddiy qarashlari. mamlakat, ishonch va xiyonat diqqatga sazovordir.

Bobur harbiy sohada qanchalik mohir bo'lsa, ijodida ham benazir bo'lib, katta-kichik har bir muammoni aql va tafakkur, donishmandlik, chuqur ilmiy salohiyat va buyuk tafakkur vositalari asosida amalga oshirgan. , sodir bo'ladigan voqealarning yo'nalishi va mohiyatini chuqur anglash.

Ingliz tarjimoni Uilyam Erskin buyuk davlat arbobi, mohir lashkarboshi Boburni buyuk madaniyat va siyosiy arbob sifatida ta'riflaydi: "Bobur Sharq mamlakatlari taxtiga o'tirgan hukmdorlarning yorqin namoyandalaridan biridir. Uning shaxsiyati olijanob inson va buyuk podshohga xos fazilatlardan iborat edi. U mard va tashabbuskor sarkarda, odamlarga ergashadigan uyushgan lashkarboshi edi. U sofdil va ishonchli inson edi, yoshlikdagi g'ayrat va jasorati hech qachon tark etmasdi. uni. Ayni paytda u yuksak e'tiqodli inson sifatida ulug'vorlik va go'zallikni yuksak qadrlar va uni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga intilardi. U buyuk qudrat va shon-shuhrat egasi bo'lgan, har qanday ko'rinishdagi shon-shuhrat uning tasavvurini kengaytirar, va u hech kimning shon-shuhratini bo'lishishni xohlamaydi va o'zinikiga ega bo'lishni afzal ko'radi.

Darhaqiqat, Bobur davlati va qudrati asosan ilm-fan, madaniyat va ma'rifat qudratiga tayangan edi. Bobur ilm-fan, aql va tafakkurga asoslanmagan davlat va jamiyatning kelajagi yo'qligini hammadan ko'ra aniqroq va chuqurroq tushundi.

Bobur va boburiylar sulolasining jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan ulkan hissasini madaniy yangilanish sohasidagi quyidagi islohotlar asosida bog'lash maqsadga muvofiqdir. Bular:

Birinchidan, shaharsozlik, arxitektura, ko'kalamzorlashtirish, ta'mirlash, davlat boshqaruvi va mamlakatni obodonlashtirish sohasidagi ulkan xizmatlari;

Ikkinchidan, ularning xalq orasidagi madaniy-ma'rifiy ishlari: kutubxonalar, rasadxonalar kabi ilmiy-madaniy inshootlar, tasviriy san'at, xattotlik, naqqoshlik sohasidagi sa'y-harakatlari va badiiy ijodini rivojlantirish.

Uchinchidan, bu ijodiy va madaniy-ma'rifiy merosni yaratishda boburiylar tomonidan avaylab asrab-avaylangan va rivojlantirgan baynalmilallik ruhi, ular bilan hamkasb, safdosh, yelkadosh bo'lgan oddiy ijod ahlining ijodiy harakati ko'zda tutilgan.

Umuman olganda, butun temuriylar ichida faqat Bobur o'zining bobosi bo'lgan Amir Temurning yagona saltanatini tiklash, kuchli saltanat barpo etish uchun kurashgan. Agar Amir Temur jahon hamjamiyati tarixida o'zining yetakchiligi bilan alohida obro'-e'tibor qozongan bo'lsa. Bobur va uning avlodlari jamiyatning mamlakatda adolat va tenglikni qaror toptirish, xalq farovonligi, bunyodkorlik va shaharsozlik, bunyodkorlik, me'moriy va ma'naviy taraqqiyoti bilan tarixda unutilmas iz qoldirdi.

Amir Temur davrida mintaqa xalqlari hayotida ijtimoiy-madaniy taraqqiyot, ma'naviy-ma'rifiy yuksalish, bunyodkorlik, shaharsozlik va xalq amaliy san'ati sohalarida o'zgarishlar ro'y berib, Bobur va Boburiylar davrida Hindistonda o'zining yuksak cho'qqisiga chiqdi. tubiga yetdi. Uni ana shu ulug' maqsad sari yetaklovchi yuksak axloqiy fazilatlardan – insonparvarlik, o'zgalarga mehr-oqibat, odamlarga mehr va saxovat eshigini ochib berish uning hayotining

mazmuniga aylandi. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining 47 yillik qisqa umrida o'zining boyligini qoldirdi. Uning g'azallari, ruboiylari, tovuqlari, buyuk va mukammal yodgorlik asari "Boburnoma" bugungi kunda ham jahon adabiyoti muxlislari tomonidan sevilib o'qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Bobur davlatchiligida jamiyatning madaniy taraqqiyotiga alohida e'tibor qaratilgan. Bugun o'zbek xalqi Boburdek betakror alloma, buyuk farzandi borligidan g'oyat faxrlanadi. 2008-yil 14-fevralda uning 525 yilligi munosabati bilan mamlakatda uning nomidagi markalar chiqarildi. Shunday qilib, Boburning hayoti va ijodiy faoliyati bilan O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi yo'lini yoritib borar ekan, bundan keyin ham Vatanimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishiga shubha yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmadjonov, A Abdullayev, M Mamayusupov, O Umarjonov. (2021). Raqamli iqtisodiyotda boshqaruv muammolari. *Science and Education*, 2(10), 636-642.
2. AA, Mulaydinov Farkhod Muratovich. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI VA AMALIY ANAMIYATI. AXBOROT-KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKACIYALARNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ECHIMLARI ONLAIN RESPUBLIKA ILMIIY-TEHNIK ANJUMANINING MA'RUZALAR T'UPAMI, 2 (6), 794
3. A Abdullaev. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT - KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari, uning ...
4. Akhmadjonov, A Abdullayev, A Abdupattayev, M Sultonov. (2021). ISLAMIC BANKING MANAGEMENT, ASSETS AND LIABILITIES. *Scientific progress*, 2 (6), 1525-1532.

5. M Mamadjonov, A Abdullayev, I Abdurahmonov, A Mamadaliyev. (2021). CHALLENGES OF MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. *Scientific progress*, 2 (6), 1533-1537.

6. MMQ Tojiyeva, AAU Abdullayev. (2021). THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN STATISTICAL DATA COLLECTION. *Asian Journal of Multidimensional Research* 10 (12), 250-254.

7. O Akhmadjonov, A Abdullaev, B Umarjonov, M Shamsiddinov. (2021). ISLOM MOLIYASINING XUSUSIYATLARI. *Scientific progress* 2 (8), 634-638.

8. O Akhmadjonov, A Abdullaev, S Yusupov, J Anvarov. (2021). ISLOM BANKCHILIGIDAGI XAVF. *Scientific progress* 2 (8), 639-642.

9. O Akhmadjonov, A Abdullaev, M Shamsiddinov, B Umarjonov. (2022). ISLAMIC FINANCE. *Scientific progress* 3 (2), 48-50.

10. O Akhmadjonov, A Abdullaev, J Anvarov, S Ismoilov. (2022). ISLOM MOLIYASI. *Scientific progress* 3 (2), 45-47.

11. O Akhmadjonov, A Abdullaev, S Karimova, F Solijonova. (2022). Jahon savdo tashkiloti boshqaruv tizimi. *Scientific progress* 3 (2), 343-347.